

FREZOLOGIZM VA ULARNING TILDAGI RO'LI

Abduraxmatova Nodira Oybek qizi

O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi

abduraxmatovanodira95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640969>

Kalit so'zlar: leksik va frazeologik birliklar, uslubiy vazifa, badiiy obraz, tarjima funksiyalari.

Frazeologiya tilshunoslikning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, unda barqaror so'z birikmalari, ularning semantikasi, strukturasi va funksiyalari o'rganiladi. Ushbu sohada ko'plab olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Rus tilshunosligida frazeologiya nazariyasining shakllanishida V.V. Vinogradovning hissasi katta. Leksik birliklar singari frazeologizmlar ham ko'p ma'noli va ko'p vazifali bo'lganligi tufayli mazmun jihatdan mos ikki til birliklari tarjimada har doim ham bir - birlarini almashti-ravermaydi. Muayyan matniy holatda bir birlarini bemalol almashtira oladigan fraziologik ekvivalentlar yoki muqobil variantlar boshqa bir holatda ma'no berishlari yoki uslubiy vazifalari jihatidan farq qilib qolishlari mumkin. Bunday vazifalarda san'atkorning o'z ma'suliyatiga ijodiy munosabatda bo'lishi asl nusxaning tarimada noto'g'ri talqin etilib qo'yishi havfini bartaraf etadi.

"Frazeologiya masalalari va turli tillarda so'zlarning har xil birikishiga oid umumiy muammo , tarjima amaliyoti bilan birga , tarjima nazariyasi uchun ham g'oyat muhimdir. Chunki turli tillarda moddiy ma'nosi bir xil bo'lgan birikmalarning funksiyalari bir - biridan tafovut qilishi , turli tillarda bunday so'z birikmalarining farq qilinganligi uchun , tarjima amaliyotida katta mushkullik tug'dirib, nazariy jihatdan ham juda katta qiziqish uyg'otadi".

Frazeologik iboralar badiiy asarda muallif tilida hamda unda tasvirlangan personajlar nutqida ko'p uchrashi sababli, ular badiiy adabiyot uchun juda xarakterlidir. Biroq , A.V. Fedorovning fikricha, nutq vositalarining bu kartegoriyasi faqatgina badiiy adabiyotning xususiy mulki bo'lolmaydi. Chunki frazeologik iboralar publitsistikada va qisman, ilmiy adabiyotlarda ham ishlatikadi. Shuning uchun ularga faqat badiiy adabiyotga taalluqli masala deb emas, balki juda muhim umumiy til masalasi sifatida qaramoq kerak. Ingliz tilidagi frazeologik iboralarni ularning o'zbek tilidagi muqobillari bilan berish kerakmi yoki ularni so'zma-so'z tarjima qilgan ma'qulmi? Avvalo, agar hamma frazeologik birliklarni so'zma-so'z tarjima qilib bo'lganda edi, frazeologiya muammosi ham bo'lmasdi.

Tarjimada asliyatning milliy xususiyati va muallifning uslubini aks ettirishida frazeologiyani aks ettirishning ahamiyati katta. Shunga asoslanib, ba'zi olimlar asardagi frazeologik birliklarni xuddi o'ziday tarjima qilishni tavsiya etadilar. Frazeologik birliklarni tarjima qilishda har xillik juda ko'p uchraydi. Tarjima nazariyasida bunga salbiy hodisa sifatida qaraladi. Daraqiqat, agar bir matal yoki idiomani bir nechta tarjimon o'sha birikmaning uzoq o'xshash variantlari bilan yoki quruq tarjima qilsalar (bunday xollar tez-tez uchrab turadi), buni chinakam tarjima deb bo'lmaydi.

Biroq bu o'rinda tamomila boshqa narsani ta'kidlash joizdir. Chunonchi, tillarda o'zaro ekvivalent frazeologik iboralar borki, ular deyarli har qanday kontekst ichida ham bir xilda tarjima qilinishi mumkin. Ammo ko'pchilik frazeologizmlar hamma vaqt, hamma tarjimonlar, har qanday kontekst ichida ham muayyan bir xil ekvivalent yoki muqobil birikma bilan bera olmaydilar va tarjimon oldiga bunday talabni qo'yib ham bo'lmaydi. Zotan, har bir tarjimon

muallif uslubini aks ettirar ekan , bunda uning o'z individual uslubining ham izi bo'ladi. Frazeologik birliklarni tarjima qilganda bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Butun bir asarni , undagi barcha frazeologizmlarni ikki tarjimon bir-biriga mutloq o'xshaydigan qilib tarjima etishi mumkin emas. Shuning uchun frazeologik birliklarni ayni kontekstga mos holda , ikki tarjimon ikki xil tarjima qilar ekan , buning uchun tarjimonlarni ayblash badiiy tarjimaning spetsifikasiga tushunmaslik demakdir. Frazeologik iboralar maqol va matallar singari, oddiygina so'zlar yig'indisi bo'lib qolmay, xalq donishmandligining, uning tasavvuri va badiiy fantaziyasi mahsulidir. Alohida xalqchil harakterga ega bo'lgan bu iboralar o'zida yaratuvchi xalq, yurt xususiyatlarini aks ettiribgina qolmay jahondagi ko'pgina tillar frazeologiyasini shakllantirishga kuchli ta'sirini ham o'tkazadi. Shunday ekan , ularni o'rgiruvchi kishi har ikki xalq madaniyatiga mansub va ularning til boyligidan xabardor bo'lishi kerak. Tarjima shunday san'atki, unda biror so'z yoki iboraning tarjimasini shundaygina lug'atdan olib , ikkinchi tekstga ko'chirib qo'yilmaydi. Lug'at ko'p hollarda tekstda tasvirlanayotgan voqeani, vaziyatni ifodalash uchun o'zgarib qoladi.

Frazeologik birliklarning tasnifi frazeologik birliklarning o'z yoki ko'proq motivatsion ma'nolariga , tarkibiy qismlarning semantic birlashuviga asoslangan . Akademik V.V.Vinogradovdan so'ng uchta asosiy turini ajratish odatiy holdir. Frazeologik bitimlar- bular ma'nosi jihatidan bir-biriga mos kelmaydigan frazeologik birliklar , ularning butun ma'nosi tarkibiy so'zlarning ma'nolari bilan mutlaqo asoslanmagan bo'ladi. Frazeologik birlashish- bu frazeologik birliklar , ularning yaxlit ma'nosi tarkibiy qismlarning ma'nosidan iborat va shu bilan birga tarkibiy qismlardan biri birlashma deb ataladi. Frazeologik birlik- tarkibi va tuzilishida barqaror , alohida leksik birlik vazifasini bajaradigan leksik jihatdan bo'linib tarjima qilinmaydigan va qiymatli so'z birikmasidir. Frazeologik birliklarning tildan tilga tarjima qilinishi frazeologiyaning juda qiyin sohasi bo'lib , bu fanni o'rganishda katta tajriba talab etiladi.

Frazeologik birliklarning yana bir muhim xususiyati shundaki , har birining ma'nosi unga kiritilgan so'zlarning ma'nolariga qo'shilmaydi. Shuning uchun frazeologik birliklar yunoncha "o'ziga xos" degan ma'noni anglatuvchi "idioma" atamasi bilan belgilanadi. Ingliz tilida ularni "idioma" deb ham atashadi. Ba'zi tilshunoslarda dastlab frazeologik birliklarni boshqa tillarga tarjima qilib bo'lmasligini ta'kidlashdi. Hozirgi kunda tarjima san'atining yanada jozibador bo'lishi uchun tilshunos olimlar nafaqat hozirgi va o'tmishdagi tillarning dalillarini , balki xalq hayotining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi tarixiy ma'lumotlar, etnografiyadan ham foydalanmoqdalar. Tadqiqotchi olimlar odamlarning axloqi va urf-odatlarini, ularning e'tiqodlari va xurofotlarini bilishi kerak, chunki bu frazeologiyaning kelib chiqishini aniqlashga yordam beradi. Ularning mazmuniy tomoni frazeologik ma'nodir

Ma'lumki, frazeologik birliklar har bir tilning lug'at boyligini tashkil etuvchi til birligi sanaladi. Ular til birligi sifatida nutqqacha tayyor holatda bo'ladi. Shuningdek har bir tilda frazeologik birliklar o'ziga xos lingvistik xususiyatga ega.

Ammo barcha tillarda frazeologik birliklar til boyligi bo'lib xizmat qiladi. Polisemantik fraeologik birliklar tilning lug'aviy tarkibini va nutqni boyitishga xizmat qiladi va hissiy bo'yoqdorlik ma'nolarini mujassamlashtiradi. Shuning uchun biz tarjima qilayotgan vaqtimizda frazeologik birliklarini omonimlarini to'g'ri qo'llay bilishimiz kerak. Ana shundagina, tarjimonlik sohasida katta yutuqlarga erishsak bo'ladi.

References:

1. Abdulaziz.A, Sodiqov.N, Bashakov.N, Umumiy tilshunoslik T., 1979
2. Rahmatullayev.Sh . Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1978
3. Abduraxmatova Nodira, (2024). Ispan va ingliz tillaridagi frazeologizmlarning o'zbek tilidagi ekvivalentini topishdagi muammolar. педагогик ва психологик тадқиқотлар, 2(6), 55–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14195574>
4. Journal of new century innovations. Sentabr, 2024. Volume-75 Issue-April 2025 <https://scientific-jl.com/new/article/view/10779>. 356-360 betlar
5. Хамракулова. Б. А. (2024). Цифровые инструменты и их эффективность в совершенствовании коммуникативных навыков студентов. Журнал гуманитарных и естественных наук, (14 [2]), 81-89.
- 6.ХамракуловаБ.А.(2024).Анализ коммуникативнопрагматических характеристик заголовков в спортивных статьях испанской прессы. Журнал гуманитарных и естественных наук, (9), 18-23.
7. Abduraxmatova Nodira (2025) Frazeologik birliklar va tarjima va "PEDAGOGS" international research journal